

Эмоциональный интеллект и его развитие у подростков

Д.А. Самойлова

Оренбургский государственный медицинский университет; кафедра клинической психологии и психотерапии; г. Оренбург, Россия; e-mail: darsam@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию феномена эмоционального интеллекта с позиции зарубежных и российских ученых. Рассмотрен обзор трех групп методик, посвященных вопросу диагностики эмоционального интеллекта и основных способов его развития в подростковом возрасте.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, диагностика и методы развития эмоционального интеллекта, подростковый возраст.

Современные исследования указывают на то, что факт успешности индивида в обществе подтверждается во многих аспектах, не столько академически, научными знаниями, уровнем общего интеллекта (IQ), сколько умением управлять собственным актуальным эмоциональным состоянием и предвидеть реакции окружающих, то есть эмоциональным интеллектом (EQ).

Современные представления об эмоциональном интеллекте

Понятие «эмоциональный интеллект» начинает рассматриваться из концепции социального интеллекта Э. Торндайка (1920), Дж. Гилфорда (1965) и Г. Айзенка (1995). Введение проблемы феномена эмоционального интеллекта исследователи также связывают с теорией множественного интеллекта Гарднера (2007), который разделил эмоциональный интеллект на два вида: внутриличностный и межличностный.

В настоящий момент зарубежные исследователи выделяют три основных научных подхода, направленных на изучение и развитие понятия эмоционального интеллекта

(далее ЭИ), а также на методы его диагностики и развития:

– как модель способностей Дж. Мейера и П. Сэловея (Mayer, Salovey, Caruso, 2012);

– как модель эмоциональных компетенций Д. Гоулмана (Гоулман, 2018);

– эмоционально-социальный интеллект (ЭСИ) Р. Бар-Она (Bar-On, 2006).

Дж. Мейер и П. Сэловей (Mayer & Salovey, 1997) обозначают ЭИ как способность перерабатывать информацию, содержащуюся непосредственно в эмоциях: способность индивида определять значение собственных эмоций, связи эмоций

друг с другом, продуктивное использование эмоциональной информации в качестве основного способа принятия решений. Исследователи выделили четыре компонента изучаемого феномена ЭИ: идентификация эмоций, использование собственных эмоций для повышения эффективности мыслительной деятельности, понимание собственных и чужих эмоций и управление ими. Каждый компонент непосредственно связан как с собственными эмоциями отдельной личности, так и с реакциями других людей.

Значение исследования Д. Гоулмана (Гоулман, 2018), было акцентировано на том, что ученый выявил наличие определенной связи между социальным успехом и эмоциональным интеллектом, при этом раскрыв значимость последнего феномена в социуме.

Р. Бар-Он (Bar-On, 2006) определяет ЭИ как все некогнитивные способности, знания и компетентность, представляющие индивиду возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями. Ученый выделил пять сфер эмоциональной компетентности: 1.

Познание самого себя как личности. 2. Навыки межличностного общения и взаимодействия. 3. Способность индивида к адаптации в социуме. 4. Управление стрессовыми ситуациями. 5. Преобладающее настроение.

В отечественной психологии наиболее известна концепция эмоционального интеллекта, разработанная Д.В. Люсиным (2004, 2009).

Автор раскрыл понятие ЭИ в качестве способности к пониманию и управлению как собственных, так и чужих эмоций. Способность к пониманию эмоций подразумевает, то, что субъект способен распознать ту или иную эмоцию, имеет возможность выявить наличие эмоционального переживания как у себя, так и у другой личности, способен качественно идентифицировать и вербализовать эмоцию, осознать причины, вызвавшие данную эмоциональную реакцию, и соответствующие последствия. Способность к управлению эмоциями заключается в том, что индивид может регулировать интенсивность и выраженность эмоциональных реакций.

Диагностика эмоционального интеллекта

Особую актуальность представляет система диагностики ЭИ. В основном преобладают зарубежные методы измерения (Newsome, Day, Cantano, 2000). Отечественные специалисты стараются адаптировать имеющиеся диагностические методики к российским условиям (Шабанов, Алешина, 2019).

В настоящее время выделяют три группы диагностических методик ЭИ:

1. Методики, направленные на исследование отдельных способностей, входящих в состав ЭИ;
2. Методики, основанные на процессе самоотчета и самооценки испытуемых;
3. Методики – «мульти-оценщики», которые заполняет не только испытуемый, но и 10-15 знакомых респонденту субъектов (так называемых «оценщиков»), про-

ставляющих баллы в соответствие с его уровнем ЭИ.

Например, многофакторная шкала ЭИ MSCEIT относится к первой группе методик. Была впервые представлена в 1999 году учеными Дж. Мейером, П. Сэловеем и Д. Карузо (Mayer, Salovey, Caruso, 2012). Методика MSCEIT оценивает способность в идентификации эмоции в лицах, культурных экспонатах, определяет собственные эмоции на основе последовательного выполнения заданий. Имеет вид письменного теста, включающего как верные, так и неверные варианты ответов. В русскоязычной версии тест содержит несколько видов задач, решаемых испытуемым: на распознавание эмоций, на умение описывать собственные эмоции, на понимание взаимосвязи различных эмоций, на способности управления эмоциями (Сергиенко, Ветрова, 2017).

К этой же группе методик, оценивающих способности личности, относится и «Шкала эмоциональной компетентности» Д. Гоулмана (Гоулман, 2018), включающая описание личностных характеристик. Автор в монографии «Работа и эмоциональный интеллект» выявил перечень из 25-ти умений, необходимых для достижения успеха индивида при общении с коллегами на работе, что нашло отражение в «360-градусной» шкале эмоционального интеллекта для деловых людей.

К группе методик, основанных на самоотчете и самооценке, относится EQ-i анкета, направленная на определение эмоционального коэффициента Р. Бар-Она (2006). Ученый впервые ввел понятие эмоцио-

нального коэффициента EQ в противовес классическому IQ.

Анкета Р. Бар-Она (Bar-On, 2006) была издана в 2008 году, переиздана в 2016 г. Существенным преимуществом данной методики является наличие детской версии (для тестирования детей и подростков от 6 до 18 лет).

EQ-i анкета Р. Бар-Она (Bar-On, 2006) измеряет пять основных компонентов ЭИ: внутриличностный (самоуважение), межличностный (сочувствие, ответственность), приспособляемость (способность адаптировать свои эмоции к изменяющимся условиям), управление стрессом (эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость) и общее настроение (оптимизм).

К методикам, основанным на самоотчете и самооценке, будет относиться опросник «ЭМИн», разработанный Д.В. Люсиным (Люсин, Ушакова, 2009).

В структуре ЭИ автор выделяет два «измерения»: способность к пониманию или управлению эмоциями и направленность на свои или чужие эмоции. На собственные эмоции направлен внутриличностный, на чужие – межличностный ЭИ.

Опросник включает в себя 46 утверждений, по отношению к которым испытуемому предлагается выразить степень своего согласия по 4-балльной шкале, и затрагивает все четыре вида ЭИ.

Одним из тестов «мульти-оценщиков» является Eі-360, созданный в 2000 г. доктором Дж.П. Паулиу-Фрай. В своем составе данный тест включает самооценку, оценку до десяти «оценщиков» (это может быть семья, сверстники, коллеги испытуемого). Данная методи-

ка полностью представлена в свободном доступе для каждого предполагаемого испытуемого. Это дает

возможность сравнить собственное восприятие ЭИ и восприятия его социумом.

Развитие эмоционального интеллекта у подростков

Большое значение в контексте нашего исследования имеет аспект развития эмоционального интеллекта, поскольку изучение данного явления теряет свой субъективный смысл без какой-либо возможности его совершенствования.

Зарубежные исследователи ЭИ (Райс, Долджин, 2012) обнаружили некоторые возрастные особенности развития этого качества. ЭИ имеет тенденцию возрастать по мере приобретения личностью жизненного опыта, пик его роста приходится на период юности и зрелости. Это подтверждает тот факт, что в детском возрасте уровень ЭИ заведомо ниже, чем во взрослом возрасте, и не может быть ему равен. В тоже время, это не означает, что формирование эмоциональных способностей нецелесообразно в детском возрасте.

Актуальность развития ЭИ прослеживается в дошкольном и младшем школьном возрасте (Новикова, 2019), поскольку именно в эти жизненные периоды происходит активное эмоциональное становление детей, совершенствование их самосознания, способности к рефлексии и децентрации (умения встать на позицию партнера, учитывать его потребности и чувства).

Существенную значимость приобретает диагностическая работа, направленная на развитие ЭИ в подростковом возрасте, отличающаяся повышенной сензитивностью и гибкостью всех психических процессов, формированием глубокого ин-

тереса к сфере своего внутреннего мира.

Подростковый возраст – это период, в котором межличностное общение становится особенно важным и приобретает статус ведущего типа деятельности.

В основе продуктивной реализации всех составляющих общения (коммуникации, интеракции, перцепции) ведущую роль имеет ЭИ, рассматриваемый учеными (Давыдова, 2011) в качестве способности осознавать, адекватно выражать свои эмоции, воспринимать эмоциональные реакции партнера по коммуникации, включать данную информацию в контекст межличностного взаимодействия.

Обеднение процесса межличностного взаимодействия, закрепление в современном социуме запрета на свободные эмоциональные проявления различного характера приводит к тому, что низкий уровень эмоциональной вовлеченности активизирует процесс утраты осмысленности, значимости происходящего, вызывает недоразвитие рефлексивных способностей, слабую структурированность и осознанность собственного внутреннего мира, склонность к алекситимии, формирует предрасположенность к психосоматическим заболеваниям (Холмогорова, 2006).

Предоставление недостаточного внимания обучению современных подростков качественному эмоциональному распознаванию и реагиру-

ванию может привести к возникновению различных патологий, связанных как с психической, так и с соматической сферой. Именно поэтому необходимым является своевременное обнаружение дефицита ЭИ и оказание профилактических вмешательств, направленных на его развитие.

В современно науке представлены два подхода, направленные на развитие ЭИ: работа напрямую, и работа, опосредованная через развитие взаимосвязанных качеств. На данный момент, современными учеными научно доказано, что на формирование ЭИ непосредственно влияет развитие таких личностных свойств, как эмоциональная устойчивость, положительное отношение к самому себе, внутренний локус контроля (выражение готовности увидеть причину происходящих событий в самом себе, а не столько в окружающих людях, случайных факторах) и эмпатия (как способность к сопереживанию). Таким образом, можно сказать, что развивая данные личностные качества у ребенка, можно повысить уровень его ЭИ.

Научные исследования, проведенные в странах Европы и США, свидетельствуют об успешности работы в данном направлении. По данным исследователя В.К. Загвоздкина, последователи многих школ США изучают науку о том, как самостоятельно справляться с личностными проблемами (self science), в рамках которой молодые ученые практикуются грамотно разрешать всевозможные ситуации – реагировать на собственный и чужой гнев, жалость, стыд. Данные обучающие занятия организуются в форме ро-

левых игр, бесед, обсуждений (Загвоздкин, 2008).

Сходная мысль прослеживается в публикации «Эмоциональный интеллект», изданной нашим соотечественником Д.В. Люсиным совместно с американскими психологами Р.Д. Робертсом, Дж. Мэттьюсом и израильским психологом М. Зайднером (Робертс, Мэттьюс, Зайднер, Люсин, 2004). Ученые приводят пример успешно внедренных на Западе научных программ, направленных на развитие эмоционального интеллекта у детей школьного возраста. По словам авторов Walberg, Zins & Greenberg (2003), данные программы дали положительные результаты, оказав «благотворное действие на психическое здоровье детей: среди школьников уменьшилось частота проявления антисоциального поведения, уменьшение злоупотребления алкоголя и никотина» (Zins, Weissberg, Wang & Walberg, 2004).

Затрагивая непосредственно напрямую работу с ЭИ, приходится констатировать, что русскоязычных программ пока не разработано. Хотя в отечественной практической психологии существует немало наработок в области эмоционального развития ребенка, повышения его рефлексии, эмпатии и саморегуляции.

Дополнительно важно отметить некоторые подходы и техники, направленные на развитие ЭИ не только с детьми, но и с подростками.

Для развития эмоциональной компетентности и овладения собственными эмоциональными реакциями очень важно совершенствовать процесс восприятия и давать качественную эмоциональную оценку действительности (Карпов, 2008).

Существует два основных способа восприятия окружающей действительности и воссоздания ее образа – ассоциированный и диссоциированный (Зарецкий, Холмогорова, 2017). Ассоциированный подход заключается в том, что индивид находится внутри переживаемой ситуации, имеет непосредственный доступ к собственным эмоциям. Диссоциированный метод позволяет оценить событие отстраненно, вследствие чего человек утрачивает тесную связь с чувствами и переживаниями, имевшими место в реальной ситуации (Коган, Семина, 2010).

Для того, чтобы перестать испытывать негативные эмоции и психический дискомфорт, многие специалисты рекомендуют диссоциироваться от тревожного, неприятного воспоминания (Scherer, 2003). Для этого нужно мысленно выйти из ситуации переживания и посмотреть на это событие со стороны. Просматривая в воображении фильм о самом себе, можно уменьшить яркость изображения, заменить цветные образы на черно-белые. В результате подобных действий неприятная ситуация постепенно переста-

ет волновать индивида, что позволяет впоследствии вернуться к ней и гармонично проанализировать все собственные действия.

Очень эффективна и обратная процедура ассоциирования непосредственно с наличием приятных воспоминаний. Каждый может вспомнить множество событий, которые были сопряжены с позитивными эмоциями и приподнятым настроением. Для того чтобы вернуть себе прежнее присутствие радостных воспоминаний, достаточно вновь погрузиться «внутри» некогда приятного события, рассмотреть его и постараться пережить те же эмоции, что и на тот момент (прием визуализации). Ассоциирование может помочь и при построении коммуникаций с другими людьми. Так как в процессе взаимодействия многие события ассоциируются только с неприятными деталями, взаимодействие с партнерами по общению иногда вызывает отторжение. Если осуществить противоположное действие и ассоциироваться в общении с приятными чувствами, можно обнаружить рядом приятных единомышленников.

Заключение

Выделяют несколько основных подходов, изучающих эмоциональный интеллект в российских и зарубежных исследованиях. В рамках каждого из подходов отражаются взгляды на методы диагностики и развития данного феномена.

Процесс развития эмоционального интеллекта является наиболее актуальным в подростковом возрасте, отличающимся особым дефицитом данного феномена.

Набор технических способов развития эмоционального интеллекта достаточно обширен. Выбор конкретного подхода и способов развития эмоционального интеллекта зависит в каждом отдельном случае от индивидуально поставленных целей и тех специалистов, которые непосредственно задействованы в работе.

Литература

- Айзенк, Г.Ю. (1995). Интеллект: новый взгляд. Журнал Вопросы психологии. (№1). 113-132.
- Гарднер, Г. (2007). Структура разума. Теория множественного интеллекта. М.(и др.): Вильямс. 501.
- Гилфорд, Дж. (1965). Три стороны интеллекта. Журнал Психология мышления. М. 397.
- Гоулман, Д. (2018). Эмоциональный интеллект. М.: АСТ МОСКВА. Владимир: ВКТ. 478.
- Давыдова, Ю.В. (2011). Эмоциональный интеллект: сущностные признаки, структура и особенности проявления в подростковом возрасте: автореф. дисс. канд. психол. наук. М. 22.
- Карузо, Д., Сэловей, П. (2017). Эмоциональный интеллект руководителя. Как развивать и применять. Спб: Питер. 320.
- Загвоздкин, В.К. (2008). Эмоциональный интеллект и его развитие в условиях семейного воспитания. Журнал Культурно-историческая психология. (№ 2). 97 - 103.
- Зарецкий, В.К., Холмогорова, А.Б. (2017). Мировая психология и педагогика в поисках теории развития, адекватной вызовам нашего времени: вперед к Выготскому. Журнал Консультативная психология и психотерапия. (Том 25). (№ 3). 170–175.
- Карпов, А.В. (2008). Психология эмоционального интеллекта: теория, диагностика, практика. Ярославль: ЯрГУ. 344.
- Коган, Б.М., Семина, Т.Е. (2010). Проблема диссоциации в психологии и психиатрии. Журнал Системная психология и социология МГПУ. 2 (1). 43-52.
- Люсин, Д.В. (2004). Социальный интеллект: теория, измерение, исследования. М.: Ин-т психологии РАН. 176.
- Люсин, Д.В., Ушакова, Д.В. (2009). Социальный и эмоциональный интеллект: От процессов к измерениям. М.: Ин-т психологии РАН. 351.
- Новикова, Л.М. (2019). Эмоциональный интеллект и его развитие у детей. <http://festival.1september.ru/articles/211278>
- Райс, Ф., Долджин, К. (2012). Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.: Питер. 816.
- Робертс, Р.Д. (2004). Эмоциональный интеллект: проблемы теории, измерения и применения на практике. Журнал Психология. (№ 4. Т. 1.). 3-26.
- Сергиенко, Е.А., Ветрова, И.И. (2017). Русскоязычная адаптация теста Дж Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT V2.0). М.: Смысл. 248.
- Сергиенко, Е.А., Хлевная, Е.А., Ветрова, И.И., Киселева, Т.С. (2016). Эмоциональный интеллект: русскоязычная версия. Журнал, посвященный международной конференции по когнитивной науке: Тезисы докладов. М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 535-537.
- Холмогорова, А.Б. (2006). Теоретические и эмпирические основания психотерапии расстройства аффективного спектра. М. 228.

- Шабанов, С.В., Алешина, А.М. (2019). Эмоциональный интеллект. Российская практика. М.: «Манн, Иванов и Фербер». 427.
- Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). *Journal Psicothema*. 18 (1). 13–25.
- MacCann, C, Roberts, R.D. (2008). New paradigm for assessing emotional intelligence: theory and date. *Journal Emotion*. Vol. (8). 540-551.
- Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.R. (2012). The Validity of the MSCEIT: Additional Analyses and Evidence. *Emotion Review*. 4(4). 411–412.
- Newsome, S., Day, A.L., & Cantano, V.M. (2000). Assessing the predictive validity of emotional intelligence. *Journal Personality and Individual Differences*. 29. 1005-1016.
- Salovey, P., Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence. *Journal Imagination, Cognition, and Personality*. Vol. (9). 185–211.
- Scherer, K.R. (2003). Vocal communication of emotion: A review of research paradigms. *Journal Speech and Communicat*. Vol. (40). 227-256.
- Thorndike, E.L. (1920). Intelligence and Its uses. *Harper's Magazine*. Vol. (140). 227-235.
- Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H.J. (Eds.). (2004). *Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?* New York: Teachers College Press.

Emotional intelligence and its development in adolescents

D.A. Samoilova

Orenburg State Medical University; Department of Clinical Psychology and Psychotherapy; Orenburg, Russia; e-mail: darsam@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the consideration of the phenomenon of emotional intelligence from the perspective of foreign and Russian researchers. A review of three groups of methods for diagnosing emotional intelligence and the main ways of its development in adolescence is presented.

Keywords: emotional intelligence, diagnostics and methods of development of emotional intelligence, adolescence.